

Tobias M. Schifferle (Pädagogische Hochschule Zürich)

Immersives Lernen mit 360°-Videos in der berufspraktischen Ausbildung von Lehrpersonen

1 Übersicht

Unterrichtsvideos sind im Professionalisierungsprozess von Lehrpersonen eine etablierte Möglichkeit, das eigene unterrichtliche Handeln zu reflektieren und dadurch das Handlungsrepertoire zu erweitern. In der berufspraktischen Ausbildung der PH Zürich videografieren Studierende ihren Unterricht und produzieren Artefakte, die zur Selbstreflexion ihres unterrichtlichen Handelns sowie als Basis für Expert:innenfeedback dienen. Klassische Videos repräsentieren den durchgeführten Unterricht nur eingeschränkt, da sie immer nur einen Ausschnitt des Geschehens im Klassenzimmer festhalten können. Werden 360°-Videos mit Virtual Reality (VR) Headsets betrachtet, ermöglicht dies den Betrachter:innen, sich selbst im Video zu wähen. Sie können dabei ihren Beobachtungsfokus individuell und situativ wählen und Szenen wiederholt mit anderem Fokus betrachten, beispielsweise aus einer Lehrpersonen- und anschliessend aus Schüler:innensicht.

Bisher wird das Potenzial von 360°-Videos an Pädagogischen Hochschulen nur spärlich genutzt. Daher existiert im deutschsprachigen Raum wenig entsprechende Literatur. Um das Potenzial von 360°-Videos in der berufspraktischen Ausbildung zu evaluieren, wird an der PH Zürich ein Projekt geplant, dem diese Arbeit als Pilotversuch vorausgeht.

2 Forschungsstand

Durch den Einsatz von 360°-Videos bleibt die Kameraposition im Raum statisch, die Perspektive kann jedoch während der Betrachtung frei gewählt werden (Eisenlauer, 2020; Meinert & Tuma, 2022) was es ermöglicht, Videos selbstbestimmter zu betrachten (Billingsley et al., 2019; Cooper et al., 2019; Yildirim et al., 2020). Durch die Erhöhung des Immersionsgrads mittels Betrachtung mit einem VR Headset (Zobel et al., 2018) zeigten Studierende bessere Performance nach Erdbebenverhaltenstrainings (Shu et al., 2019) oder verfassten differenziertere Reflexionen (Ferdig & Kosko, 2020) als mit klassischen Videos.

Studierende, die 360°-Videos ihres Unterrichts analysierten, zeigten höheres «professional noticing» und detailliertere Beschreibungen des Unterrichtsgeschehens, da sie sich beim Betrachten der Videos räumlich und zeitlich in die zu sehende Lektion zurückversetzt wähten (Ferdig & Kosko, 2020; Ibrahim-Didi, 2015; Walshe & Driver, 2019). Studierende sahen beim Betrachten der 360°-Videos neben negativen auch positive Aspekte ihres professionellen Handelns, was ihre Selbstsicherheit stärkte (Walshe & Driver, 2019). Kosko, Ferdig und Zolfaghari (2021) fanden heraus, dass Studierende nach dem Betrachten von 360°-Videos des Unterrichts mittels VR-Headset längere und konkretere Feedbacks über spezifische Konzepte und Handlungen der Schüler:innen gaben als bei klassischen Videos. Versuche mit 360°-Videos gibt es auch an der Universität der Bundeswehr München (Eisenlauer, 2020) und der Hochschule St. Gallen (Tarantini, 2021).

Der Technologie wird grosses Potential zur Veränderung von Lehr- und Lernsettings zugeschrieben (Zinn, 2017). Verschiedene Autor:innen (Eisenlauer, 2020; Kosko et al., 2021; Mourtou & Fokides, 2022; Walshe & Driver, 2019) streichen auch den erweiterten Bedarf an Forschung im Kontext von Unterrichtsbeobachtungen mit 360°-Videos heraus. Gerade das Handling der Technik benötigt Scaffolding und erprobte Workflows.

3 Pilotumsetzung

Im Herbst 2022 wird ein Pilotversuch mit Studierenden durchgeführt, die sich selbst mit 360°-Kameras beim Unterrichten filmen und die Videos anschliessend in VR-Headsets betrachten. Ihnen werden Anleitungen und Support zur Verfügung gestellt. Sie werden mittels Interviews zu Umsetzung und Eindruck des Workflows und der Methode befragt. Ziel ist es, solide und skalierbare Workflows und Unterlagen für das anschliessende Projekt zu entwickeln.

Billingsley, G., Smith, S., Smith, S., & Meritt, J. (2019). A systematic literature review of using immersive virtual reality technology in teacher education. *Journal of Interactive Learning Research*, 30(1), 65–90.

Cooper, G., Park, H., Nasr, Z., Thong, L. P., & Johnson, R. (2019). Using virtual reality in the classroom: Preservice teachers' perceptions of its use as a teaching and learning tool. *Educational Media International*, 56(1), 1–13.

Eisenlauer, V. (2020). Digital Literacies in Virtual Reality Learning Contexts. In T. Jung, M. C. tom Dieck, & P. A. Rauschnabel (Hrsg.), *Augmented Reality and Virtual Reality* (S. 269–281). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37869-1_22

Ferdig, R., & Kosko, K. (2020). Implementing 360 Video to Increase Immersion, Perceptual Capacity, and Teacher Noticing. *TechTrends*, 64(6), 849–859. <https://doi.org/10.1007/s11528-020-00522-3>

Ibrahim-Didi, K. (2015). *Immersion within 360 video settings: Capitalising on embodied perspectives to develop reflection-in-action within pre-service teacher education*.

Kosko, K., Ferdig, R., & Zolfaghari, M. (2021). Preservice Teachers' Professional Noticing When Viewing Standard and 360 Video. *Journal of Teacher Education*, 72(3), 284–297. <https://doi.org/10.1177/0022487120939544>

8. Zukunftsforum Bildungsforschung: Bildung in einer von Digitalisierung geprägten Welt

- Meinert, L., & Tuma, R. (2022). 360°-Videoaufnahmen als Daten der Videographie – Zusammenhang von Aufzeichnung, Repräsentation und Forschungsgegenstand. In J. Windscheid & B. Gold (Hrsg.), *360°-Videos in der empirischen Sozialforschung* (S. 35–64). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34364-4_3
- Mourtou, S., & Fokides, E. (2022). Evaluating 360o Video's Learning Effectiveness and Experiences: Results of a Comparative Study. *International Journal of Smart Education and Urban Society (IJSEUS)*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.4018/IJSEUS.297066>
- Shu, Y., Huang, Y.-Z., Chang, S.-H., & Chen, M.-Y. (2019). Do virtual reality head-mounted displays make a difference? A comparison of presence and self-efficacy between head-mounted displays and desktop computer-facilitated virtual environments. *Virtual Reality*, 23(4), 437–446. <https://doi.org/10.1007/s10055-018-0376-x>
- Tarantini, E. (2021). *Immersiones Lernen in der Lehrerbildung. Reflexionsprozesse mit Virtual Reality-Technologie gestalten*. Institut für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien (IBB-HSG).
- Tse, A., Jennett, C., Moore, J., Watson, Z., Rigby, J., & Cox, A. L. (2017). *Was I There? Impact of Platform and Headphones on 360 Video Immersion*. *Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 2967–2974. <https://doi.org/10.1145/3027063.3053225>
- Walshe, N., & Driver, P. (2019). Developing reflective trainee teacher practice with 360-degree video. *Teaching and Teacher Education*, 78, 97–105. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.11.009>
- Yildirim, B., Topalcengiz, E. S., Arıkan, G., & Timur, S. (2020). Using virtual reality in the classroom: Reflections of STEM teachers on the use of teaching and learning tools. *Journal of Education in Science Environment and Health*, 6(3), 231–245. <https://doi.org/10.21891/jeseh.711779>
- Zinn, B. (2017). Digitalisierung der Arbeit: Kompetenzerwartungen des Beschäftigungssystems und didaktische Implikationen. *Berufsbildung vor neuen Herausforderungen Wandel von Arbeit und Wirtschaft*, 13, 163–176.
- Zinn, B. (2020). *Virtual, Augmented und Cross Reality in Praxis und Forschung*. Franz Steiner Verlag. <https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515124782>
- Zobel, B., Werning, S., Berkemeier, L., & Thomas, O. (2018). Augmented- und Virtual-Reality-Technologien zur Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung – Überblick, Klassifikation und Vergleich. In O. Thomas, D. Metzger, & H. Niegemann (Hrsg.), *Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung: Virtual und Augmented Reality für Industrie 4.0* (S. 20–34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56551-3_2

8. Zukunftsforum Bildungsforschung

Bildung in einer von Digitalisierung geprägten Welt

Education in a digitalized world

24. & 25. November 2022

Pädagogische Hochschule
Heidelberg

Konferenzreader

